

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARNING DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI FIKRLARNI ANIQ IFODALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.

S.H.Ro'ziyeva

Buxoro davlat pedagogika instituti "Xorijiy tillar" kafedrası o'qituvchisi,

Xakimova Shaxinabonu Rasulovna

BUXDPI Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Elektron pochta: dzumaevan676@gmail.com , tel: 90 635-90-27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10591703>

Annotatsiya. Ayni paytda ingliz tilini o'rganish va o'rgatishga bòlgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Ingliz tilini o'rgatish jarayonida barcha pedagoglar kòplab multimedia vositalari bilan birga yangicha metodlarni ham o'ylab chiqishmoqda. O'qituvchilar eng sònggi texnologiya vositalari orqali yosh avlodni darsga qiziqtirishga va o'z fikrlarini ifoda etishga undashyapti.

Kalit so'zlar: Multimedia, chet tillarini o'qitish metodlari, dunyoqarash, muloqot, gaplashish qobiliyati, ijodkorlik, ishtiyoq, interaktiv kòrinish

Annotation. In these days the absolute necessity for learning and teaching English is increasing day by day. In the process of teaching foreign languages (mostly English), all of the pedagogues are coming up with new methods and strategies along with great deal of technologies. Nowadays, educators are giving a try to intrigue new generation by brand new tyoes of multimedia.

Key words: Multimedia foreign languages methodology , worldview, the way of thinking, speaking, communicative skills, creativity, enthusiasm, interactive presentation

Bilamizki, hozirgi rivojlanayotgan kunda multimedia vositalaridan foydalanishning barcha sohalarda juda katta ahamiyati bor, ayniqsa, ta'lim yo'nalishida. Aslida, multimedia bu "multi" turli xil medialardan, formalardan ya'ni yozuvlarni, audiolarni, tasvirlarni, animatsiyalarni yoki bundan tashqari har xil videolarni o'z ichiga oluvchi yagona interaktiv kòrinish hisoblanadi. Hozirgi zamonda kòplab kompaniyalarda o'tkaziladigan seminarlar, treninglar va mitinglar o'tkazish uchun kòproq multimediadan foydalanilmoqda.

Multimedia qòllashning afzalliklari. Multimedia vositalaridan foydalangan holda ma'lumotlar mazmunga boy, misollar orqali tez esda qoladigan va kòrgazmali bòladi. Shuning uchun bu o'qituvchining mavzuni o'quvchi va studentlarga aniq va ravshan tushuntirishi uchun eng kerakli va ishini ossonlashtiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Multimedia öz ichiga matn, ovoz, grafika, videotasvir va bundan tashqari fazoviy modellashtirishni ham qamrab oladi. Bolalar dars jarayonida shunday jarayonlarni kuzatib tahlil qilib borishadi. Natijada, bu maktab o'quvchilarning dunyo qarashini kengaytirib, o'qishga b'olgan, modellashtirishga b'olgan, programmalashtirishga b'olgan qiziqish va ishtiyoqni uyg'otadi. Shunday ekan dars jarayonida o'qituvchilarning multimedia texnologiyalaridan foydalanishining juda ko'p afzalliklari bor .

Multimedia texnologiyalari o'quv jarayonini ajoyib o'rganish atmosferasini yaratgan holda boyitadi va o'rganishni samarali qiladi ,bundan tashqari, idrok etish jarayoniga jalb qiladi. Natijada o'quvchilar o'qituvchini aniq nima demoqchiligini tushunishadi va ularda muloqot jarayonining rivojlanishi boshlanadi.

Multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda darslar kompyuter sinflarida multimedia proyektorlari, avtomatlashtirilgan o'quv tizimlari, turli dasturlarning video yozuvlari va boshqalardan foydalangan holda o'tkaziladi. Multimedia kompyuter texnologiyalari o'qituvchiga o'rganilayotgan material va darsliklarni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirishga hissa qo'shadigan turli vositalarni tezda birlashtirish, dars vaqtini tejash va uni kerakli va qiziqarli ma'lumotlar bilan to'ldirish imkoniyatini beradi.

Multimedia doimiy yangilash imkoniyatini beradi, nashr qilish va ko'paytirish uchun past xarajatlarga ega. Unda interaktiv veb-elementlarni, masalan, testlar va ish kitobini joylashtirish imkoniyatini beradi qismlarni nusxalash va o'tkazish imkoniyatini beradi. Unda elektron kutubxonalar orqali xohlagan kitobning elektron variantini topish mumkinligi o'quvchi va o'qituvchilarga birdek qo'l keladi va samaradorlikni yanada oshiradi.

Multimedia og'zaki va vizual-sensorli ma'lumotlarni birlashtirishga imkon yaratadi, bu o'quvchilarning motivatsiyasiga va o'rganish uchun haqiqiy muhitni yaratishga yordam beradi. Bunday vositalarni qo'llashdan olinadigan asosiy muvaffaqiyat bu talaba va o'quvchilarning qiziqishi, ularning ijodkorlikka tayyorligi, yangi bilimlarni olishga b'olgan zarurati va mustaqillik hissi.

Kompyuter bir-biriga o'xshash b'olmagan darslarni o'tkazish imkonini beradi. Doimiy yangilik hissi o'rganishga b'olgan qiziqishni kuchaytiradi. Multimediadan darsda interaktivlik, axborotni strukturalashtirish va vizuallashtirish orqali foydalanishda o'quvchining motivatsiyasi kuchayadi, uning bilish faoliyati ham ongli, ham ong osti darajasida faollashadi.

Barcha axborot kanallari orasida vizual eng kuchli hisoblanadi ,shuning uchun multimediali ta'limda undan foydalanish ancha rivojlangan. Biroq bu

boshqa ommaviy axborot vositalarining ahamiyatini aslo inkor etmaydi. Multimedia vositalaridan foydalanish tajribasi shuni kòrsatadiki, òquvchilarning mehnatga va ularning faolligiga qiziqishini keskin oshiradi. Bundan tashqari algoritmik fikrlash uslubi , optimal qarorlarni qabul qilish , òzgaruvchan harakat qilish qobiliyati shakllanadi . Shuningdek, òqituvchi muntazam ishlar massasidan ozod qilinadi, olingan natijalar asosida ijodiy faoliyat uchun imkoniyat ta'minlanadi.

Motivatsiya. Motivatsiya-bu òrganishning asosiy va zaruriy komponenti bòlib, u butun dars jarayonida saqlanishi kerak. Talabalar oldiga qòyilgan aniq va belgilangan maqsad katta ahamiyatga ega. Agar qòyilgan topshiriqlar darajasi talabaning tayyorgarlik darajasiga mos kelmasa, motivatsiya tezda pasayadi.

Mana shu motivatsiya yosh avlod òqituvchidan oladi, shuning uchun pedagoglar bolalarga motivatsiya berish, ularga yaxshi òrnak bòlish va qòllab-quvvatlash uchun shunday multimedia texnologiyalarini dars jarayoni davomida qòllashadi. Mediata'lim òquvchilarga ta'lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi.

Hozirgi kunda taraqqiy etib borayotgan informatsion vositalar jamiyatimizda ijtimoiy rivojlanishning asosini belgilashda an'anaviy imkoniyatlar bilan bir qatorda insonlarning qobiliyati , darsga yoki ishga kirishib ketishi, kreativligining oshishi , intellektual faoliyati va bundan tashqari mustaqil ravishda òz bilim va kònikmalarini takomillashtirish kabi omillarni ham tashkil etadi .

Katta hajmdagi ma'lumotni yuklab olish, saqlash, uzatish, qabul qilish bilan bog'liq axborot yaratish jarayoni inson faoliyatining turli xil sohalarida kompyuter texnologiyalarini rivojlantirishni kòzda tutadi. Mediapedagogika- bu yangi pedagogik texnologiyadir , u ommaviy axborot vositalari orqali òquvchilarni ijodiy fikr yuritishga, yondashishga va òz fikrlarini tasvirlar orqali bayon etishiga olib keladi .

Media-ta'lim. Media-ta'lim hozirgi davrda shaxsning ommaviy axborot vositalari orqali rivojlanish jarayonini anglatadi. Media-ta'lim — bu media mahsulotlari bilan , muloqot madaniyatini kommunikativ imkoniyatlari tanqidiy tafakkuri mediamatnini to'liq qabul qilish , intepritatsiya etish , tahlil qilish hamda baholashdan iborat. Media-savodxonlik insonga ekranli san'atni , televideniye, radio, video, kinomotograf, pressa, matbuot internet va boshqalarni taqdim etadi.

Manbalardan kelayotgan axborot oqimidan to'g'ri foydalanib, o'zining rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan axborotlarni o'rganish. Hozirgi axborotlashgan jamiyatda barcha media-resurslarini tahlil qilish muhim rol o'ynaydi. Xorijiy media-ta'limning tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalar o'zining o'qish jarayonida asosan internet, televideniya manbalaridan foydalanishadi. Jahon mediapedagogikasida medianing tarbiyaviy ijodiy usullaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Asosiy usul va metodlar. Zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi qiziqarli dars jarayonini tashkil etish usullari va shakllarini ijodkorlik orqali yaratish, o'quv faoliyati shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga optimal darajada mos keladigan talabalar. So'nggi yillarda maktablarda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi tobora ko'proq ko'tarilgan.

Maktablarda chet tillari (asosan ingliz tili) darslarida o'qituvchilar bollalarga darsga va mavzuga aloqador videolarni qo'yib berishadi yoki shunga oid audio vositalaridan foydalanishadi, bu esa darsni maksimal darajada bolalar uchun qiziqarli qilishga yordam beradi.

Pedagoglar o'quvchi va studentlarni faqatgina multimedia texnologiyalari bilangina darsga qiziqtirishadimi degan savol albatta paydo bo'ladi. Yòq, ingliz tili o'qituvchilari nafaqat video yoki audio vositalari bilan, balki ko'plab ajoyib va miyani charxlaydigan o'yinlarni ham tashkillashtirishadi, bu esa yoshlarning darsga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqini yanada oshiradi.

Bo'lajak pedagoglar sifatida biz bilamizki, chet tillarini o'qitish va o'rganish jarayonida biz to'rtta eng kerakli kategoriyalardan foydalanamiz. Bular: o'qish va tushunish, tinglash, gapirish, yozish. Bu kategoriyalar o'z ichiga ko'plar turlarni qamrab oladi. Bu kategoriyalarning til o'rganishda eng katta ahamiyati bor va bulardan to'laqonli foydalanish yoki o'rgatish uchun esa multimedia texnologiyalarining roli katta, ayniqsa, tinglashda. Chunki bunda o'quvchilar o'rganayotgan tilida ko'plab videolarni ko'rib ularning ma'nosini tushunishi, audio vositalaridan foydalanib testlar yechishi kerak.

BAHOLASH

Kompyuter bilan ishlash jarayonida talabalar o'quv materiallaridan qanday foydalanishni bilishlari kerak. Eng muhimi "talaba-o'qituvchi-talaba" aloqalarini tashkil etish. Ushbu maqsadlar uchun maktab o'quvchilarining ishini loyihalarda yoki "hamkorlikda o'rganish" muhokamalarda tashkil etishni tavsiya qilaman. Bolalar orasida ba'zida raqobatni ham tashkil qilish ularning samaradorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shubhasiz, multimedia texnologiyalari òquv jarayonini boyitadi , òquv jarayonini samaliroq qiladi, ta'lim axborotini idrok etish jarayonida òquvchining kòpchilik hissiy komponentlarini jalb qiladi .

Ba'zan pedagoglar haqiqatan ham tinglovchilarga yoki o'quvchilarga qandaydir g'oyalarni, mavzularni yetkazishni xohlaydi, lekin buni amalga oshirishga, tushuntirishga ma'lum qiyinchiliklarga duch keladi. Auditoriya uchun mos so'z topishda fikrlar chalkashib ketadi, tarqaladi, mavzudan mavzuga o'tadi. Xuddi shunday vaziyatlarda òqituvchi chalkashib ketmasligi uchun, mavzuni nabatma-navbat tartibda tushuntirish uchun turli multimedialardan ,masalan , proyektorlardan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, chet tillarini asosan ingliz tilini òqitish jarayonida multimediya texnologiyalaridan ya'ni televizor, kompyuter, proyektor, kalonkalar va boshqalardan foydalanish dars jarayonida ham òqituvchining, ham òquvchining òz fikrini aniq ifodalashda katta rol òynaydi deb hisoblayman.

Multimedia vositalarini qòllash nafaqat fikrni aniq ifodalash, balki dars jarayonida samaradorlikning oshishiga, bolalarning aktiv tarzda qatnashishiga, mavzuni tòlaqonli tushunib olishiga, kelajakda shunday texnologiyalardan foydalanishida ham òz ta'sirini òtkazadi.

Pedagoglar uchun esa yanada òz malakalarini oshirishda , ancha vaqtini tejashda va mavzuni aniq va ravshan tushuntirishda qòl keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanovna, R.S. (2022). IDEAS OF POSTMODERNISM IN THE LITERATURE OF THE XXI CENTURY. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 82-87.
2. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE WORK OF DAVID MITCHELL AND HIS POSITION IN ENGLISH LITERATURE. International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 24-28.
3. Ruzieva Saodat Hasanovna. (2023). THE MANIFESTATION OF POSTMODERN TRADITIONS IN THE WORK OF DAVID MITCHELL. International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 82-87.
4. Ruzieva Saodat Khasanovna. (2023). DAVID MITCHELL IN THE VISION OF LITERARY CRITICS. International Journal Of Literature And Languages, 3(05), 6-11. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue05-02>

